

MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARNING EKOLOGIK TASAVVURLARINI SHAKLLANTIRISHDA TABIAT OBYEKTLARIDAN FOYDALANISH METODIKASI

Iskandarova Dilfuza Ibragimovna

**RANCH universiteti 70110102-Pedagogika yoʻnalishi (kunduzgi) magistranti
1-bosqich talabasi**

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19568373>

Annotatsiya: Ushbu maqolada ekologik bilimlar asosida maktabgacha yoshdagi bolalarda tabiatga qadriyatli munosabatni shakllantirishning tarixiy asoslari hamda xorijiy tajribalarning oʻrni tahlil qilingan. Tadqiqotda maktabgacha taʼlim tizimida ekologik tarbiya masalalarining rivojlanish bosqichlari, turli mamlakatlarda qoʻllanilgan innovatsion yondashuvlar hamda ularning samaradorlik jihatlari oʻrganilgan. Xususan, Germaniya, Yaponiya, Finlyandiya va Rossiya kabi davlatlarda ekologik taʼlimga berilgan eʼtibor, bolalarda ekologik madaniyat va qadriyatli munosabatni shakllantirishga qaratilgan metodik tajribalar yoritilgan. Mazkur maqolada xorijiy tajribalarni mahalliy sharoitda qoʻllash imkoniyatlari va istiqbollari ilmiy asosda baholangan. Olingan natijalar maktabgacha taʼlim tashkilotlari faoliyatida ekologik tarbiyani yanada samarali yoʻlga qoʻyishda metodik asos sifatida xizmat qilishi mumkin.

Kalit soʻzlar: Maktabgacha taʼlim, ekologik bilimlar, qadriyatli munosabat, tabiat, ekologik tarbiya, xorijiy tajriba, tarixiy asoslar, innovatsion yondashuv, ekologik madaniyat, pedagogik metodika.

Абстрактный: В данной статье анализируются исторические основы формирования ценностного отношения к природе у детей дошкольного возраста на основе экологических знаний и роли зарубежного опыта. Рассматриваются этапы развития вопросов экологического образования в системе дошкольного образования, инновационные подходы, используемые в разных странах, и их эффективность. В частности, освещается внимание, уделяемое экологическому образованию в таких странах, как Германия, Япония, Финляндия и Россия, а также методический опыт, направленный на формирование экологической культуры и ценностного отношения к природе у детей. В статье оцениваются возможности и перспективы применения зарубежного опыта в местных условиях на научной основе. Полученные результаты могут служить методической основой для более эффективного внедрения экологического образования в дошкольных образовательных организациях.

Ключевые слова: Дошкольное образование, экологические знания, ценностно-ориентированное отношение, природа, экологическое образование, зарубежный опыт, исторические основы, инновационный подход, экологическая культура, педагогическая методология.

Abstract: This article analyzes the historical foundations of the formation of a valuable attitude to nature in preschool children based on ecological knowledge and the role of foreign experiences. The study examines the stages of development of environmental education issues in the preschool education system, innovative approaches used in different countries, and their effectiveness. In particular, it highlights the attention paid to environmental education in countries such as Germany, Japan, Finland, and Russia, and methodological experiences aimed at forming an ecological culture and valuable attitude in children. This article evaluates the possibilities and prospects of applying foreign experiences in local conditions on a scientific basis.

The results obtained can serve as a methodological basis for more effective implementation of environmental education in preschool educational organizations.

Keywords: Preschool education, ecological knowledge, value-based attitude, nature, ecological education, foreign experience, historical foundations, innovative approach, ecological culture, pedagogical methodology.

KIRISH:

Maktabgacha yoshdagi bolalarda ekologik madaniyatni shakllantirishga ta'sir qiluvchi muhim tarbiyaviy jihat - bu maktabgacha ta'lim tashkilotlarida qulay ekologik muhitni yaratishdir. Bu uzluksiz jarayon bo'lib, maxsus ekologik makonni tashkil etish va undagi hayvonot dunyosi uchun zarur shart-sharoitlarni saqlashga qaratilgan muntazam harakatlarni amalga oshirishni o'z ichiga oladi. Ushbu ish shaklining eng keng tarqalgan navlari - "tirik burchak" yaratish, gullarni yetishtirish, gulzorning dizayni bo'lishi lozim. Bolalar nafaqat hayvonlar va o'simliklarni kuzatish, balki ularga g'amxo'rlik qilishda faol ishtirok etsalar, tarbiyaviy samaraga erishiladi. Zamonaviy jamiyatda ekologik muammolarning dolzarbligi ekologik ta'lim masalalarini birinchi o'ringa qo'yadi. Maktabgacha ta'lim tashkilotining muhim vazifalaridan biri, nafaqat bolalarga tabiatning go'zalligini ochib berish, balki ularni o'z-o'zidan payqash va qadrlashga o'rgatish muhim. Bolalar maktabda ekologiya fani bilan tanishadilar, lekin ekologik tarbiya maktabgacha yoshdan boshlanishi kerak. Ba'zilar uchun bu erta ko'rinishi mumkin. Biroq, bolalar psixologlari 5-6 yoshni eng sezgir, o'rganishga ochiq deb ta'kidlashadi. Bu davrda bolaning o'ziga, uning atrofidagi dunyoga munosabati shakllanadi, qadriyatlar koordinatsiyasi quriladi.

Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida beriladigan ekologik tarbiya jarayonlarini o'rganib chiqish davomida, maktabgacha ta'lim tashkilotlarida ekologik ta'lim-tarbiya, tabiat markazining bir qismi sifatida o'tilgan va unga alohida urg'u berilmagan. Maktabgacha yoshdagi bolalarning ekologik madaniyatini oshirish maqsadida ekologiya mashg'ulotlarni boshqa faoliyat jarayonlariga qo'shib olib borilmagan tarzda tashkillashtirish orqali ekologik tarbiya samaradorligi yanada oshishiga hamda mavjud ekologik muammolarning globallashtirishini, yuzaga kelishi mumkin bo'lgan ekologik muammolarining oldini olishga ulkan xizmat ko'rsatadi.

Respublikamiz miqiyosida ko'rilayotgan chora tadbirlar va atrof muhitni muhofaza qilishga qaratilayotgan har bir faoliyatning zamirida kelajak avlodga atrof muhitni e'zozlashni o'rgatish, tabiiy resurslarni talofatsiz o'zimizdan keyin qoldirish masalalariga jiddiy e'tibor qaratilmoqda. Ekologiyani ko'p tizimli soha sifatida baholash, ekologik madaniyatning axloqiy mohiyati va zamonaviy mazmunini to'g'ri anglagan holda maktabgacha ta'limda maktabgacha yoshdagi bolalarning ekologik madaniyatni rivojlantirishning zamonaviy mexanizmlarini takomillashtirish va ta'lim jarayoniga tatbiq etish ekologik madaniyatni rivojlantirish samaradorligini ta'minlashd ham muhim ahamiyat kasb etadi.

Ekologik madaniyatning zamonaviy mexanizmlarini ishlab chiqish, u orqali maktabgacha yoshdagi bolalarning ekologik madaniyatlarini rivojlantirish, ekologik madaniyatli inson qilib rivojlanishi o'zbek xalqi va butun O'zbekistondagi ekologik global muammolarni oldini olish va mavjud ekologik siyosatni zararli oqibatlarini kamaytirishga olib keladi.

Xulosa o'rnida shuni aytish joizki, maktabgacha ta'lim tashkilotlarida ekologik madaniyatni rivojlantirish jarayonida bolaning yosh va temperament xususiyatlarini inobatga olish va tadbirlarni, faoliyat jarayonlarini shu asosda tashkil etish lozim. Bunda tarbiyachi o'z ishini to'g'ri tashkil eta olish qobiliyatlarini hamda ota-onalar bilan hamkorlik ishlarini tashkil eta olish

layoqatlarini ko'rsata olishi va olib borishi juda muhim sanaladi. Bu esa tarbiyachining kasbiy mahoratiga bog'liq.

Navbatdagi tarbiyachilar kengashida tarbiyachi hisobot taqdim etadi, unda mavzuni ochish darajasi, bolalarning ishtiroki, Mashg'ulotning tematik maqsadlarga muvofiqligi aks ettiriladi. Maktabgacha ta'lim tashkiloti ishini o'rganish jarayonida mas'ul shaxslar bir necha bo'limlarda baho beradilar: bolalarning ekologik madaniyatini rivojlantirish darajasi; sinfdagi ishlarni tahlil qilish; alohida guruhlarni sinovdan o'tkazish. Tarbiyachining kasbiy mahorati "Kasbiy mahorat xaritasi" ga muvofiq uning faoliyatini baholashdir.

Ota-onalar bilan ishlash jadvali - ota-onalarning so'rovi, vizual ma'lumotlarni baholash. Maktabgacha ta'lim tashkilotida ekologik ta'lim bo'yicha yillik vazifalar erta yoshda atrof-muhit bilan mas'uliyatli va ehtiyotkor munosabatni rivojlantirishning umumiy konsepsiyasini aks ettiradi. O'tmishning ajoyib xorijiy tarbiyachilari (J.A.Komenskiy, I.T.Pestolozsi, J.J.Russo, A.Disterverg) va Rossiya (L.N.Tolstoy, A.S.Makarenko, N.K.Krupskaya, V.A.Suxomlinskiy) bolaning o'z-o'zini rivojlantiruvchi tabiatini mukammal deb hisoblashgan. Tabiiy muhitda ular inson tabiatining namoyon bo'lishi va shaxsiyatning shakllanishi uchun ideal sharoitlarni ko'rdilar. Ta'limdagi ekologiya g'oyasi yangi narsa emas, u barcha ilg'or gumanistik pedagogik ta'limotlar orqali qizil ip kabi o'tadi. Ekologiya muammolarining o'zi ibtidoiy emas, faqat atrof muhitni muhofaza qilish faoliyati sifatida, balki birinchi navbatda inson va tabiatning birligi sifatida ko'rib chiqildi. Atrof-muhitni o'rganayotganda, bolalar uni o'ziga xos bog'liqliklari va bog'liqliklari bo'lgan yagona tabiiy jamoa sifatida bilish, maktabgacha yoshdagi bolalarni hatto kundalik hayotda sezishi mumkin bo'lgan naqshlarni o'rnatishga o'rgatish vazifasiga duch kelmaydilar.

Agar siz amaliy usullarni mohirona birlashtirsangiz, bolalarning mustaqilligi va faolligidan foydalansangiz, bunga erishish mumkin. Maktabgacha yoshdagi bolalarni ekologik tarbiyalashda tabiiy muhit katta ahamiyatga ega. O'z rmon bog'lari, bog'lar, maydonlar yaqinida joylashgan maxsus maktabgacha ta'lim tashkilotlari mavjud. Ammo ularning aksariyati bolaning tabiat bilan muloqotini cheklaydi. Bu yerda faqat tabiat burchaklarida va MTT hududlarida mehnatni tashkil etish mumkin. Agar tarbiyachining o'zi tabiatni sevsa va bilsa, bu mumkin, deb ishoniladi, demak uning harakatlari asrash va ko'paytirishga qaratilgan.

Maktabgacha yoshdagi bolaning predmetli muhiti tabiatning turli obyektlarini o'z ichiga oladi, shuning uchun uning o'simliklar, hayvonlar, jonsiz tabiat hodisalari bilan tanishishi muqarrar - bu atrofdagi dunyoni o'rganish va ijtimoiy tajribaga ega bo'lishning tabiiy jarayoni. Kattalarning maqsadli rahbarligida sodir bo'ladigan bu jarayon boshqa ilmiy asosga ega bo'lishi mumkin. Hozirgi vaqtda tabiatshunoslikka qarama-qarshilikning o'zgarishi kuzatilmoqda: hozirgi kunga qadar odamlarning dunyoqarashida hukmronlik qilgan biologik asoslar o'rnini yangi - tabiiy dunyoga, odamlar tomonidan yaratilgan obyektlar dunyosiga va insonning o'ziga nisbatan ekologik qarashlari egallaydi. Ekologik dunyoqarash inson hayotining barcha sohalarida asosga aylanadi; u asosan davlat siyosatini, ishlab chiqarishni, tibbiyotni, madaniyatni rivojlantirishni belgilay boshlaydi. Ekologik dunyoqarash ta'lim mahsulidir; uning shakllanishi inson hayoti va ta'limotining ko'p yillari davomida asta - sekin sodir bo'ladi. Ushbu jarayonning boshlanishi maktabgacha yoshdagi bolalik davriga to'g'ri keladi, bu davrda dunyoqarashning birinchi asoslari va sub'ekt-tabiiy muhit bilan amaliy o'zaro munosabat shakllanadi.

Unga nisbatan hissiy munosabat ham axloqiy, ham axloqsiz xatti-harakatlarda namoyon bo'lishi mumkin. Bu maktabgacha yoshdagi bolaning tabiat obyektlari bilan o'zaro ta'sir qilish

qoidalarini bilmasligi bilan bog'liq. Shuning uchun maktabgacha yoshdagi bolalarda tabiat haqidagi tasavurni va unga munosabat shakllarini shakllantirish muhimdir.

Yovvoyi tabiat bilan noto'g'ri munosabatda bo'lish oqibatlarini ko'pincha kechiktiriladi, shuning uchun maktabgacha yoshdagi bola o'z harakatlarining mumkin bo'lgan oqibatlarini oldindan bilish qobiliyatini rivojlantirishi kerak. Buning uchun maktabgacha yoshdagi bolalarda o'simlik va hayvonot dunyosi haqidagi tasavurlarni shakllantirish, labiatni sevishtga, asrashga o'rgatish zarur. Maktabgacha yoshdagi bolalarni tabiatga insonparvar munosabatda bo'lishni o'rgatishning eng muhim sharti ularning o'zlarini yovvoyi tabiatning bir qismi sifatida bilishdir.

Bu borada Vigotskiy, "Aql va ta'sir" qotishmasi deya munosabat bildiradi. Tadqiqotchilar qiziqarli tajribalar o'tkazdilar, natijada imkoniyatlar aniqlandi: maktabgacha yoshdagi bolalarda odamlar, hayvonlar, o'simliklarning hayotiy ko'rinishlari (oziqlanish, o'sish, rivojlanish) haqida bilimlarni shakllantirish; bolaning yovvoyi tabiat vakillari bilan o'xshashligini bilish; empatiya, hamdardlikni yordamga aylantirish. O'z tanasi haqidagi elementar bilimlarni atrofdagi dunyo haqidagi g'oyalar tizimiga kiritish, bolalarga barcha tirik mavjudotlar uchun umumiy xususiyatlar va fazilatlarini tushunishga olib borish insonda biologik va ijtimoiy o'zaro bog'liqlikni o'rnatishda alohida ahamiyatga ega.

To'g'ri, bunday bolalar kam, lekin ularning kichik soni ham muayyan sharoitlarda katta maktabgacha yoshdagi bolalarda yovvoyi tabiatga barqaror, ongli, hamdardlik va g'amxo'rlik bilan munosabatda bo'lishlari mumkinligini ko'rsatadi. Pedagog insonning tabiat bilan hissiy idrok orqali vujudga keladigan birlamchi emotsional aloqalarini hisobga olib, sezgi a'zolarini maksimal darajada jalb qilgan holda turli xil kuzatishlarni tashkil qiladi. Shu bilan birga, quyidagi vazifalar hal etiladi: maktabgacha yoshdagi bolalarga har bir hayvon tirik ekanligi (u harakat qiladi, nafas oladi, ovqatlanadi, o'sadi, nasi beradi); odamga "o'xshashlik" darajasi belgilanadi (ko'zlar, quloqlar, og'izlar, yuraklar, o'pkalar mavjud); tirik mavjudot bilan muloqotdan xursandchilik hissi paydo bo'ladi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2020-yil 22-dekabrda 802 sonli "Maktabgacha ta'lim va tarbiyaning Davlat Standard to'g'risida"gi qarori. Qonun hujjatlari ma'lumotlari milliy bazasi, 23.12.2020-y., 09/20/802/1658-son.
2. Djaborova X.D. Maktabgacha yoshdagi bolalarga ekologik ta'lim -tarbiya berishning o'ziga xosligi. T.: Tarbiyachi. 2000.
3. Ro'zmetov F.N., Xasanova Sh.O. "Tarbiyachi ish hujjatlarini birga yuritimiz" MTT tarbiyachilari uchun qo'llanma. 2020-yil. 20-avgust. Urganch.
4. Haydarova, D.R. (2020.) Pragmatik analysis of the linguistic of person referencing deixis and pronouns referring to it in the uzbek language. Journal of Critical Reviews, 7(5), 350-354
5. Suvanova S. B. THE IMPORTANCE OF THE GAME IN THE CREATIVE DEVELOPMENT OF CHILDREN OF PRESCHOOL AGE //Oriental Journal of Education. – 2023. – T. 3. – №. 03. – C. 1-5.
6. Qahramonovna I. S. MAKTABGACHA TA'LIM TASHKILOTLARIDA BOLALAR TAFAKKURINI RIVOJLANTIRISHDA MNEMONIKADAN FOYDALANISH //Scientific Impulse. – 2024. – T. 2. – №. 21. – C. 168-172.
7. Inadullayeva S. Q. TALABALARNING IJODIY QOBILIYATLARINI RIVOJLANTIRISHDA INTERFAOL METODLARDAN FOYDALANISH USULLARI VA TEXNOLOGIYALARI //Analysis of

world scientific views International Scientific Journal. – 2023. – T. 1. – №. 6. – C. 51-55.

8. Inadullayeva S. Q. MAKTABGACHA TA'LIM TASHKILOTLARIDA TURLI YOSHDAGI BOLALARNING IJODIY QOBILIYATLARINI SHAKLLANTIRISHDA INTERFAOL METODLARDAN FOYDALANISH // Analysis of world scientific views International Scientific Journal. – 2023. – T. 1.– №. 6. – C. 43-47.

